

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
325 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	

TIJORAT BANKLARI DEPOZIT OPERATSIYALARINING BUGUNGI KUNDAGI HOLATI HAMDA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Shamsiyev Nodir Muratovich

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti

katta o‘qituvchisi (PhD)

ORCID: 0009-0002-3081-4040

Annotatsiya: Aholi iste‘molidan ortgan vaqtincha bo‘sh pul mablag‘larini tijorat banklarida bexavotir saqlash kafolatlari mavjudligi va topshirilgan omonatlar bo‘yicha foizli daromad olishdan manfaatdorlik bank tizimiga bo‘lgan ishonchni oshiradi. Natijada, bank depozit bazasining kengayishiga erishiladi. Banklar ushbu jalb qilingan mablag‘lar hisobidan mijozlarga kreditlar berish yoki lizing, faktoring, trast, overdraft va overnayt kabi jahon amaliyotida keng qo‘llaniladigan xizmatlarni ko‘rsatish orqali foizli daromad olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu yo‘l bilan bo‘sh pul mablag‘larini bank orqali yig‘ish va iqtisodiyotning real sektoriga yo‘naltirish, natijada pul aylanish tezligini oshirish orqali milliy valyutaning qadrsizlanishini oldini olishga erishish mumkin. Ushbu omil depozitlarning rivojlanishida asosiy ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, mazkur ilmiy maqolada depozitlar bilan bog‘liq muammolar tahlil qilinib, amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Bank, bank-moliya tizimi, kapitallashuv, resurs, ustav kapitali, deposit, kredit, reyting, omonat, mijoz, yuridik shaxs, jismoniy shaxs, operatsiya, mablag‘, omillar, subyekt.

Abstract: Confidence in the banking system increases only if the population has guarantees for the safe storage of temporarily free funds in commercial banks and is interested in receiving interest income on deposited deposits, leading to an expansion of the bank deposit base. Banks, in turn, expand their opportunities to earn interest income by providing loans to clients using the attracted funds or by offering widely used services such as leasing, factoring, trust, overdraft, and overnight. This mechanism allows the accumulation of free funds through banks and their direction to the real sector of the economy, thereby preventing the devaluation of the national currency through increased monetary circulation. This factor plays a crucial role in deposit development. Therefore, this scientific article analyzes the issues of deposits and offers practical proposals.

Keywords: Bank, banking-financial system, capitalization, resource, authorized capital, deposit, credit, rating, savings, client, legal entity, individual, operation, funds, factors, entity.

Аннотация: Доверие населения к банковской системе возрастает только при наличии гарантий безопасного хранения временно свободных денежных средств в коммерческих банках и заинтересованности в получении процентных доходов по размещенным депозитам, что способствует расширению депозитной базы банков. В свою очередь, банки увеличивают свои возможности получения процентных доходов за счет предоставления кредитов клиентам из привлеченных средств или за счет предоставления широко используемых в мировой практике услуг, таких как лизинг, факторинг, траст, овердрафт и овернайт. Таким образом, через банки можно аккумулировать свободные деньги и направить их в реальный сектор экономики, что, в свою очередь, способствует предотвращению девальвации национальной валюты за счет увеличения скорости денежного обращения. Данный фактор играет ключевую роль в развитии депозитов. В этой научной статье анализируются проблемы депозитов и представлены практические предложения.

Ключевые слова: Банк, банковско-финансовая система, капитализация, ресурс, уставной капитал, депозит, кредит, рейтинг, вклад, клиент, юридическое лицо, физическое лицо, операция, средства, факторы, субъект.

KIRISH

Bank amaliyotidan ma'lumki, jalb qilingan mablag'larning asosiy qismini depozitlar tashkil qiladi. Banklarda maqsadlarni amalga oshirish uchun pul mablag'larini qo'yilmalarga jalb qilish operatsiyalari depozit operatsiyalari deyiladi. Depozitlar faqatgina omonatchiga emas, balki bankka ham manfaatli hisoblanadi. Depozitlar omonatchilar tomonidan qo'yilgan yoki operatsiyalar jarayonida bank hisobvarag'ida ma'lum vaqtgacha saqlanadigan mablag'lar hisobidan shakllantiriladi.

Xalqaro bank amaliyotida depozitlar deyilganda moliya-kredit yoki bank muassasalariga saqlash uchun berilgan qimmatli qog'ozlar yoki pul mablag'lari tushuniladi. Tijorat banklari tomonidan jalb qilingan depozitlar orqali bankning ssuda kapitali shakllanadi va bu tijorat banklariga turli shakldagi xo'jalik yurituvchi subyektlarni qulay shartlar asosida kreditlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Depozit va kredit foizlari orasidagi farq bo'sh pul mablag'larini jalb qilish va ssuda kapitalini joylashtirish borasidagi bank marjasi hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarining depozitlari, bank depozit bazasi mustahkamligi zamonaviy bank tizimida keng qo'llanilayotgan tushunchalardan biri hisoblanadi. Aynan ushbu tushunchalar xususida iqtisodchi olimlarning o'z qarashlari mavjud.

Xorijlik taniqli iqtisodchi olimlardan biri E.F. Jukovning [1] fikricha, "depozit – bu mijoz tomonidan saqlash muddati va rasmiylashtirish shartlaridan qat'iy nazar bank tasarrufiga topshirilgan pul mablag'laridir."

Shuningdek, xorijlik iqtisodchi olimlardan biri A.M. Tavasiev [2] o'z ilmiy ishlarida "depozit – bu bank tomonidan kelishilgan muddat kelganda omonatchiga yoki uning vorisiga qaytarib beradigan pul yoki qimmatbaho qog'oz ko'rinishidagi mablag'" degan fikrni ilgari surgan.

O'z navbatida, xorijlik iqtisodchi olimlardan M.M. Agarkov [3] "depozitni aholi, korxonalar va tashkilotlar tomonidan bank va boshqa moliyaviy tashkilotlarga saqlash uchun topshirilgan mablag' yoki qimmatli qog'oz" deb hisoblaydi.

Undan tashqari, xorijlik iqtisodchi olim I.T. Balabanovning [4] ilmiy ishlanmalarida "depozit – bu bank mijozi tomonidan bankka vaqtincha foydalanish uchun topshirilgan mablag'dir."

Professor Sh.Z. Abdullaevaning [5] fikricha esa, jahon amaliyotida "depozit" deganda, faqatgina saqlash uchun moliya-kredit yoki bank muassasasiga berilgan pul mablag'lari yoki qimmatli qog'ozlar emas, balki bank omonatlari bilan bir qatorda bojxona to'lovlari, yig'imlar, soliqlar va hokazolarni to'lash uchun kiritilgan badallar ham tushuniladi.

Professor A.A. Omonov [6] o'z ilmiy tadqiqotlarida bank resurslarini boshqarishda strategik rejalashtirish kamida bir yildan o'n yilgacha mo'ljallab ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqligini

qayd etib o'tgan. Bunda asosiy e'tibor resurslarni jalb etish va joylashtirishni muddatlar bo'yicha muvozanatlashtirish, moliyaviy barqaror mijozlar tarkibini shakllantirish, resurslar jalb etishni omonatchilar va mijozlar bo'yicha tabaqalashtirish kabilarga qaratilishi maqsadga muvofiqligi ta'kidlangan. Ta'kidlash lozimki, resurslarni jalb etish va joylashtirish muddatlarini muvofiqlashtirish, resurslar jalb etishni omonatchilar va mijozlar bo'yicha diversifikatsiya qilish tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarish uchun asosiy dastak hisoblanadi.

Professor F.I. Mirzaev [7] o'zining tadqiqotlarida banklararo raqobatni shakllantirishning konseptual asoslariga to'xtab o'tgan. Xususan, bank xizmatlari bozorida resurslarni jalb etish, mablag'larni joylashtirish va boshqa barcha bank xizmat turlarini amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan iqtisodiy munosabatlarni banklararo raqobatning asosi sifatida ko'rsatgan.

Demak, tijorat banklari depozit operatsiyalarining nazariy va amaliy jihatlarini to'liq o'rganish, tahlil etish va undan tegishli xulosalar chiqarish banklarning barqarorligiga ta'sir etuvchi muhim omil hisoblanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytishimiz mumkinki, bugungi kunda bank depozitlari bo'yicha ilmiy yondashuvlar va qarashlarni yanada rivojlantirish bank islohotlarini ilgari surishni taqozo etmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada mantiqiy usul, tahlil va sintez, normativ yondashuv, tizimli va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklarining iqtisodiyotdagi vaqtincha bo'sh pul mablag'larini yetarli darajada jalb etishi va ushbu mablag'larni samarali joylashtirishni boshqarish hozirgi kunda ularning muhim hamda asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Buning asosiy sababi, O'zbekistonda bozor munosabatlarning tobora chuqurlashuvi va iqtisodiyotning yanada erkinlashtirilishi natijasida tijorat banklari o'rtasida resurslarga bo'lgan talabning yanada kuchayganligidadir. Natijada, banklarning arzon va muddati jihatdan uzoq mablag'larga bo'lgan ehtiyojining ortib borishi ushbu mablag'larni shakllantirish va ularni samarali boshqarish muhim masalalardan biri ekanligini ko'rsatib bermoqda.

Mazkur holat mamlakat miqyosida mavjud bo'lgan vaqtincha bo'sh pul mablag'larini banklar o'rtasida taqsimlashda va moliya bozorlaridan qo'shimcha resurslarni jalb etishda banklar o'rtasidagi erkin raqobatni kuchayishiga ijobiy samara ko'rsatmoqda.

Xalqaro bank amaliyotidan va qisqa davrdagi bozor munosabatlari sharoitida orttirilgan bank tajribasidan ma'lumki, tijorat banklarining asosiy resurs bazasi ularning depozitli resurslari hisobidan shakllantiriladi. Tijorat banklari tomonidan puxta ishlangan depozit siyosati orqali barqaror pul mablag'larini jalb qilish banklar resurs bazasining oshishiga olib keladi. Bu esa, o'z navbatida, banklarning kredit berish amaliyotida resurs yetishmasligi muammosining oldini olish imkonini beradi.

Hozirgi kunda tijorat banklarini barqaror resurs manbasi sifatida depozit sertifikatlarini misol qilish mumkin. Tijorat banklari tomonidan chiqarilgan depozit va jamg'arma sertifikatlari 2010-yil boshida 205,3 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yil boshiga tijorat banklari tomonidan muomalaga chiqarilgan va joylashtirilgan depozit hamda jamg'arma sertifikatlari 1 178,3 mlrd. so'mni tashkil qildi.

1-jadval. Mamlakatimiz tijorat banklari tomonidan muomalaga chiqarilgan depozit sertifikatlari dinamikasi¹ (yil oxiriga).

Ko'rsatkichlar	Yillar				
	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.
Muomalaga chiqarilgan depozit sertifikatlari, mlrd. so'm	922	1000	952	1054	1178,2
Jami depozitlar, mlrd. so'm	28500	35600	44600	58600	70001
Depozit sertifikatlarining jami depozitlardagi ulushi, foizda	3,2	2,8	2,1	1,8	1,7

¹ Jadval muallif tomonidan www.cbu.uz. Sayti (O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

Tijorat banklari tomonidan depozit sertifikatlarini muomalaga chiqarish ijobiy holat bo'lib, ular aniq muddatga chiqariladi va ushbu muddat davomida tijorat banklari uchun barqaror resurs sifatida xizmat qiladi. Tijorat banklari tomonidan muomalaga chiqarilgan depozit sertifikatlarining mijoz uchun afzalligi shundan iboratki, mijoz bankka qo'ygan mablag'ni mazkur bankning istalgan filialidan sertifikat muddati kelgandan so'ng olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, depozit sertifikatlari chiqarish orqali jalb qilingan mablag'lar majburiy zaxiraga tortilmaydi.

Mamlakatimiz tijorat banklari tomonidan so'nggi yillarda depozit sertifikatlarini muomalaga chiqarish amaliyoti rivojlanib borayotgan bo'lsa-da, ushbu noemissiyaviy qimmatli qog'ozning banklarning depozitlari tarkibidagi ulushi pasayish tendentsiyasini namoyon etmoqda.

Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, tijorat banklari depozit sertifikatlarining umumiy ulushi 2019-yilda depozitlar tarkibida 3,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 1,7 foizga pasaygan.

Rivojlangan davlatlarda, xususan, AQSh tijorat banklari tomonidan muomalaga chiqarilayotgan depozit sertifikatlarining asosiy qismi 3 yildan ortiq muddatga chiqarilib, ushbu sertifikatlar ikkilamchi bozorda erkin muomalada bo'ladi. Shuningdek, mazkur sertifikatlar FDIC (Depozitlarni sug'urtalash Federal Korporatsiyasi) tomonidan sug'urtalanadi.

Bundan tashqari, depozit sertifikatlari bo'yicha to'lanayotgan foizlarning miqdori inflyatsiya darajasidan ancha yuqori. Bozor iqtisodiyoti sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar yoki har qanday jismoniy shaxs o'z aktivlarini yuqori darajada daromad keltiruvchi sohaga yo'naltirishga intiladi.

Shu sababli, sertifikatlarni emissiya jihatidan qulay joylashtirishni ta'minlash uchun banklar quyidagilarni hisobga olishlari kerak: investor uchun jozibador foiz stavkasi; omonatchilar uchun qulay bo'lgan sertifikat qiymatlari, shu jumladan minimal nominal qiymat; chiqarilishning standart shartlari (bir necha turdagi nominal va qulay muddat); nominal va hisoblangan foizlarni to'lashning ishonchli kafolatlari.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda bank tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida bank tizimiga aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning ishonchi ortib borayotgan bo'lsa-da, banklar tomonidan jalb qilingan depozitlarga to'lanayotgan foizlarning darajasi inflyatsion daromadning yuqoriligi sababli o'z jozibadorligini yo'qotmoqda.

Mamlakatimizda jami depozitlarning yuqori salmog'i davlat banklari hissasiga to'g'ri kelmoqda. O'z navbatida, depozit sertifikatlari banklar uchun barqaror va qulay vosita hisoblanadi. Bank kapitali tarkibida davlat ulushi yuqori bo'lgan tijorat banklari tomonidan uzoq muddatli depozit sertifikatlari chiqarish va ularga to'lanayotgan foizlar barqarorligini ta'minlash orqali bank tizimi depozit bazasini mustahkamlashga erishiladi. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklarining depozit operatsiyalarini optimallashtirish bilan bog'liq bo'lgan dolzarb muammolar, fikrimizcha, quyidagilardan iborat: Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasi va inflyatsiya darajasining yuqori ekanligi sababli tijorat banklari kreditlarining foiz stavkalarining yuqori ekanligi. Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasi bazaviy stavka bo'lganligi sababli uning o'zgarishi tijorat banklari kreditlarining foiz stavkalariga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Odatda, Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasining o'zgarishi quyidagi uch omilga bog'liq: inflyatsiya darajasiga; yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atiga; mamlakat bank tizimining barqarorligiga. Odatda, inflyatsiya darajasining yuqori bo'lishi Markaziy bankka qayta moliyalash stavkasini pasaytirish imkonini bermaydi. Ammo, yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'ati sekinlashsa, Markaziy bankni qayta moliyalash stavkasini pasaytirishga majbur qiladi. Mamlakat banklarida balanslashmagan likvidlilik muammosining paydo bo'lishi, odatda, Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasini pasaytirishiga olib keladi. Chunki, past qayta moliyalash stavkasida kreditlar berilishi tijorat banklaridagi likvidlilik muammosini hal qilishda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, inflyatsiya darajasining oshishi ham tijorat banklarini kreditlarning foiz stavkasini oshirishga majbur qiladi. Chunki, inflyatsiya darajasining oshishi tijorat banklarining kreditlardan olinadigan foizli daromadlarning real qiymatini pasayishiga sabab bo'ladi.

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasida Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasi, inflyatsiyaning yillik darajasi va tijorat banklarining milliy valyutada berilgan kreditlarining o‘rtacha yillik foiz stavkasi².

1-rasm ma’lumotlaridan ko‘rinadiki, 2019-yilda respublikamizda inflyatsiya darajasining keskin oshib ketishi Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasini sezilarli darajada oshishiga olib keldi. Bu esa, o‘z navbatida, tijorat banklarining milliy valyutada kreditlarining foiz stavkalarini oshishiga sabab bo‘ldi.

1-rasm ma’lumotlaridan ko‘rish mumkinki, 2023-yilda ham inflyatsiya darajasi yuqori bo‘ldi. Shu sababli, Markaziy bankning qayta moliyalash stavkasi 2023-yilda 2 foizli punktga oshirildi. Bu esa, tijorat banklari tomonidan milliy valyutada berilgan kreditlarning foiz stavkalarini yanada oshishiga olib keldi.

Tijorat banklari kreditlarining foiz stavkalarini past va barqaror darajada saqlab turish O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning zamonaviy bosqichida muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Bu esa, fikrimizcha, quyidagi sabablarga ko‘ra izohlanadi.

2022–2026 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Taraqqiyot strategiyasi. Istiqbolli investitsiya loyihalarini tijorat banklari tomonidan kreditlashni kengaytirish makroiqtisodiy o‘shish sur‘atlarining barqarorligini ta’minlashning zaruriy shartlaridan biri hisoblanadi. Bu esa, tijorat banklari kreditlarining foiz stavkalarini past va barqaror darajada ushlab turish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Chunki foiz stavkalari kreditning bahosi bo‘lgani sababli, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish maqsadida beriladigan kreditlarning hajmini oshirish bevosita kreditlarning bahosiga bog‘liq bo‘lib qoladi.

Aholining tadbirkorlik faoliyatini kreditlash hajmini oshirish zaruriyati. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-martdagi PQ-2844-sonli “Tadbirkorlik subyektlari va keng aholi qatlamiga mikrokreditlar ajratish tizimini yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq, tadbirkorlik subyektlari va barcha aholi qatlamining imtiyozli mikrokreditlardan keng foydalanishini ta’minlash, shuningdek, yakka tartibdagi mehnat faoliyatini rag‘batlantirish orqali aholi bandligini yanada oshirish vazifasi qo‘yilgan.³

² Rasm muallif tomonidan www.cbu.uz sayti (O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti) ma’lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 17 martdagi PQ-2844-sonli Qarori. Tadbirkorlik subyektlari va keng aholi qatlamiga mikrokreditlar ajratish tizimini yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent, 201. – №12.– 187-modda.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasining pastligi. Iqtisodiyotni pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasining past bo'lishi to'lovsizlik muammosini hal qilish imkonini bermaydi. Buning ustiga, banklar tomonidan berilgan kreditlarning qaytarilmasligi to'lovsizlik muammosining yanada chuqurlashishiga sabab bo'ladi.

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasi foizda⁴

2-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, **2014–2018 yillarda** O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasi past bo'lgan. Buning ustiga, **2016–2018 yillarda** ushbu ko'rsatkichning pasayish tendentsiyasi kuzatilgan. Bu esa, iqtisodiyotdagi to'lovsizlik muammosini hal etish nuqtai nazaridan salbiy holat hisoblanadi.

Xalqaro amaliyotda mamlakat iqtisodiyotining pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirishning ikki imkoniyati mavjud: tijorat banklari tomonidan beriladigan kreditlarning hajmini oshirish va Davlat byudjeti xarajatlarini oshirish.

Hozirgi kunda esa, respublikamizda iqtisodiyotni pul mablag'lari bilan ta'minlashning har ikkala imkoniyatidan foydalanish murakkablashgan. Buning sababi shundaki, birinchidan, tijorat banklari kreditlarining foiz stavkalari yuqori, ikkinchidan, davlat byudjeti defitsit bilan bajarilmoqda. Bunday sharoitda tijorat banklari kreditlarining foiz stavkalarini past va barqaror darajasini ta'minlash muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Milliy valyutaning qadrsizlanish sur'atining yuqori ekanligi xo'jalik yurituvchi subyektlarning kredit to'loviga layoqatligini pasaytirmoqda.

Muammoning mohiyati shundaki, milliy valyutaning qadrsizlanish sur'atining yuqori ekanligi importning qimmatlashishiga va inflyatsiyaning kuchayishiga olib kelmoqda. Buning natijasida korxonalarining xorijiy valyutalarda olgan kreditlarini to'lash bilan bog'liq bo'lgan xarajatlari va mahsulotlar tannaxsining oshib ketishi yuz berdi. Natijada, ularning to'lovga qobillik darajasi pasaydi.

Valyuta siyosatini liberallashtirilishi munosabati bilan, 2017-yil 5-sentyabrdan boshlab so'mning AQSh dollariga nisbatan nominal almashuv kursi qariyb ikki barobarga oshdi, ya'ni so'mning AQSh dollariga nisbatan qadrsizlanish sur'ati qariyb 200 foizni tashkil etdi. Bu yuqori sur'atdagi qadrsizlanish bo'lib, importning keskin qimmatlashishiga va, natijada, xo'jalik yurituvchi subyektlarning investitsiyalar jalb etish imkoniyatining pasayishiga olib keldi. Pirovard natijada, mamlakatda investitsiya me'yorining pasayib ketish xavfi yuzaga keldi. Investitsiya me'yorining pasayishi esa, tabiiyki, yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atining pasayishiga olib keladi.

4 Rasm muallif tomonidan www.cbu.uz. Sayti (O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

2018-yilda ham O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki milliy valyuta kursining barqarorligini ta'minlay olmadi. Hamon milliy valyutaning qadrsizlanish sur'ati yuqori ekanligicha qolmoqda. Milliy valyutaning qadrsizlanish sur'atining yuqoriligi banklar tomonidan xorijiy valyutalarda berilgan kreditlarning qaytarilmaslik ehtimolini oshiradi. Buning sababi shundaki, milliy valyutaning qadrsizlanishi natijasida xorijiy valyutadagi kreditlarni qaytarish bilan bog'liq bo'lgan so'mdagi xarajatlar miqdori ortadi.

Tijorat banklari tomonidan kreditlar berishning me'yoriy-huquqiy asoslarining takomillashmaganligi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2005-yil 20-avgustdagi 1509-sonli "Tijorat banklari tomonidan yirik investitsiya loyihalarini sinditsiyalashtirilgan kreditlashni amalga oshirish tartibi to'g'risida"gi yo'riqnomasida bank sindikatida ishtirok etuvchi tijorat banklari va kredit oluvchi o'rtasida kredit shartnomasi tuzilgandan so'ng, har bir ishtirokchi-bank sinditsiyalashtirilgan kreditlash to'g'risidagi kelishuvda qayd etilgan shartlar asosida kredit oluvchiga o'z bankida belgilangan tartibda alohida ssuda hisobvarag'i ochadi⁵. Bu xalqaro tajribaga zid hisoblanadi. Chunki xalqaro bank amaliyotida sinditsiyali kredit bo'yicha ssuda hisobvarag'i faqat Yetakchi bankda ochiladi, kredit bo'yicha muddatli majburiyat ham Yetakchi bankda hisobga olinadi.

"Tijorat banklari tomonidan yirik investitsiya loyihalarini sinditsiyalashtirilgan kreditlashni amalga oshirish tartibi to'g'risida"gi yo'riqnomaga muvofiq, bank sindikatida ishtirok etuvchi tijorat banklari tomonidan kreditlashni amalga oshirish kredit shartnomasida belgilangan maqsadlar va muddatlarda, har bir ishtirokchi-bank uchun belgilangan kalendar muddatida qarz oluvchining to'lov topshiriqnomalari asosida tovar-moddiy boyliklar, bajarilgan ishlar va xizmatlar uchun ssuda hisobvarag'idan naqd pulsiz shaklda to'lash yo'li bilan amalga oshiriladi.

Sinditsiyali kredit summasi har bir ishtirokchi bankning buxgalteriya balansida, uning sinditsiyali kreditdagi ulushi miqdoriga teng summada aks ettiriladi. Bundan tashqari, ushbu Yo'riqnomada berilgan sinditsiyali kredit bo'yicha monitoring uchun qaysi bankning mas'ulligi aniq ko'rsatilmagan.

"Tijorat banklari tomonidan yirik investitsiya loyihalarini sinditsiyalashtirilgan kreditlashni amalga oshirish tartibi to'g'risida"gi Yo'riqnomaning 29-bandiga muvofiq, qarz oluvchining kreditni qaytarish qobiliyatidagi o'zgarishlar, berilgan kreditdan maqsadli foydalanilishi, garov ob'ekting holati va kafilning moliyaviy holatidagi o'zgarishlar bo'yicha monitoring Yetakchi bank tomonidan amalga oshiriladi. Biroq, mazkur monitoring Bosh bitim talablaridan kelib chiqqan holda, har bir ishtirokchi bank tomonidan mustaqil amalga oshirilishi mumkin.

Ssuda hisobarqamini bank sindikatida ishtirok etuvchi barcha banklarda ochilishi Yetakchi bankka sinditsiyali kreditlash jarayonini nazorat qilish imkonini bermaydi. Chunki, bank siri degan narsa mavjud. Shu sababli, bir bank boshqa bankning balans ma'lumotlarini ko'ra olmaydi.

E'tirof etish joizki, respublikamizda to'lovlarning maqsadi ketma-ketligi qo'llanilayotganligi, davlat soliq inspeksiyalariga solishtirish dalolatnomasisiz inkasso qo'yish huquqining berilganligi tijorat banklari tomonidan berilgan kreditlarni qaytarishga to'sqinlik qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida amalga oshirilgan tahlillar natijasida mamlakatimiz bank amaliyotida tijorat banklarining depozit bazasini mustahkamlash bilan bog'liq bir qator muammolar aniqlandi. Tijorat banklari, ayniqsa kapitali tarkibida davlat ulushi yuqori bo'lgan banklar, uzoq muddatli depozitlarni jalb qilishga jiddiy e'tibor qaratmayapti. Xususan, moliyaviy resurslarni jalb etishning bozor tamoyillari va mexanizmlari keng joriy etilmagan. Natijada, banklar o'rtasida raqobat muhiti yetarli darajada shakllanmagan, bu esa depozit bazasining mustahkamligi bo'yicha qator muammolarni yuzaga keltirgan. Fikrimizcha, tijorat banklarining depozit siyosati – bu bank tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning bo'sh pul mablag'larini jalb qilish va keyinchalik ushbu mablag'larni o'zaro manfaatli asosda joylashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan siyosatdir. Tijorat banklari tomonidan puxta ishlab chiqilgan depozit siyosati orqali barqaror pul mablag'larini jalb qilish, banklar resurs bazasining oshishiga xizmat qiladi. Bu, o'z navbatida, kredit berish amaliyotida resurs yetishmasligi muammosini

⁵ O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvining qarori. Tijorat banklari tomonidan yirik investitsiya loyihalarini sinditsiyalashtirilgan kreditlashni amalga oshirish tartibi to'g'risida//O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2005 y., 34–36-son, 265-modda; 2010 y., 44-45-son, 399-modda; 2016 y., 49-son, 564-modda).

oldini olishga yordam beradi. Tijorat banklari depozit sertifikatlarini amaliyotga kiritish orqali depozitlarni jalb qilishi banklar uchun kam xarajatli yechim hisoblanadi. Ya'ni, bu holatda Markaziy bank tomonidan majburiy zaxiralar uchun mablag' talab etilmaydi. Tijorat banklari resurslari tarkibida depozitlar, ayniqsa uzoq muddatli depozitlar ulushining pastligi, beqaror mablag'lar ulushining yuqori bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Jalb qilingan mablag'larning asosiy qismi qimmat manbalardan, xususan banklararo kreditlar va lizinglar hisobidan shakllangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Жуков, Е. Ф. Банковское дело: учебник для бакалавров / Е. Ф. Жуков. — Москва: Издательство Юрайт, 2012. — 591 с.
2. Тавасиев, А. М. Банковское дело: управление кредитной организацией. Учебное пособие / 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2011. — 640 с.
3. Агарков, М. М. Основы банковского права. Авторский сборник. — Москва, 2005. — 336 с.
4. Балабанов, И. Т. Основы финансового менеджмента: учебное пособие / И. Т. Балабанов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Киев: Эльга, Ника-Центр, 2005. — 656 с.
5. Abdullaeva Sh.Z. Bank ishi. Darslik. — Toshkent: TMI, Iqtisod-Moliya, 2017 yil. — 732 b.
6. Omonov A. A. Tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarish masalalari. Iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. — Toshkent: BMA, 2008. — 11 b.
7. Mirzaev F. I. O'zbekistonda banklararo raqobatni shakllantirishning kontseptual asoslari. Iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. — Toshkent: BMA, 2009. — 11 b.
8. Shuxrat, Jumaev. O'zbekiston Respublikasi byudjet daromadlarida yirik soliq to'lovchilarning roli va ahamiyati // Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. 4(11), 2024. — 32-38.
9. Jumaev Sh. On improving the methodology of tax administration of large taxpayers in the Republic of Uzbekistan // Gospodarka i innowacje. Economy and Innovation. 48, 2024. — 330-336.
10. Jumaev Sh. On The Further Development Of Service To Taxpayers In The Republic Of Uzbekistan // Procedia on Economic Scientific Research. 10(1), 2024. — 147-151.
11. Жумаев Ш. Ўзбекистон Республикасида солиқ маъмурчилиги ва солиқ тизими стратегиясини такомиллаштириш масалалари // Экономика и социум. 2024. — №4-1 (119).

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

